

Parentalidade Atípica: Os Sentimentos E O Autocuidado De Quem Cuida

DOI: 10.5281/zenodo.14175619

Maria Karuline de Sousa Lima¹

¹Pós-Graduação em ABA – Faculdade Malta

E-mail: mariakarulielima@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5391360133442219>

RESUMO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é descrito como um distúrbio do neurodesenvolvimento de início precoce, caracterizado por alterações no comportamento, nas habilidades sociais e na comunicação, podendo demandar níveis de apoio diversos (APA, 2014). Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo, discorrer sobre a parentalidade atípica no Brasil, ressaltando os sentimentos e as dificuldades existentes no autocuidado diante do contexto vivenciado por eles. A metodologia do trabalho se faz, um estudo bibliográfico do tipo revisão narrativa, A Revisão Narrativa se diferencia das outras duas modalidades de revisão, focando apenas em mapear o conhecimento produzido em determinada área, sem critérios sistemáticos para busca, retenção de artigos e extração de informações (CORDEIRO et al., 2007; ROTHER, 2007; SOARES et al., 2013). A família é o primeiro grupo social no qual somos inseridos ao nascermos. O nascimento de um filho no Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige das mães e/ou pais mudanças para se ajustarem e reorganizarem ao novo contexto (FIGUEIREDO; RANGEL; LIMA, 2020). Na parentalidade atípica, as funções tradicionais e esperadas de pais e mães, ganham outros sentidos - de defender seus filhos/filhas como sujeitos de fato e de direitos, de luta contra sua desumanização, e pela inclusão - qualificando um ativismo (RIBEIRO; GOMES; MOREIRA, 2015). Concluindo, ao longo desta pesquisa, [...] a importância do acolhimento e orientação para com estes, afim de dar suporte para que os mesmos percebam os significados positivos de se ter um autocuidado consigo mesmo, cuidar dos filhos atípicos sem esquecer de si mesmos como indivíduos.

Palavras-chave: Autismo; Família; Qualidade de vida.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é descrito como um distúrbio do neurodesenvolvimento de início precoce, caracterizado por alterações no comportamento, nas habilidades sociais e na comunicação, podendo demandar níveis de apoio diversos (APA, 2014). Compreende-se que as alterações de comunicação observadas nessa população são heterogêneas. Podem variar de ausência de fala ou produção de poucas palavras a indivíduos que adquirem habilidades verbais mais amplas, entretanto, com déficits persistentes em situações de uso funcional da comunicação (BLUME; WITTKE; NAIGLES; MASTERGEORGE, 2021).

Nesse sentido, após extensa revisão de conceitos, atualmente é possível configurar o TEA como um transtorno complexo, que possui uma ampla variação de formas, que podem variar quanto à intensidade dos sintomas e prejuízos gerados na rotina do indivíduo (ROSA; MATSUKURA; SQUASSONI, 2019). Engloba um leque extenso de patologias, antes independentes: autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger (APA, 2013).

Dentro desse universo, ao assumir o papel de tutor, cuidador ou responsável pelo bem-estar e prestação de cuidados a um familiar dependente, o familiar fica sujeito a tensão e a agentes *stressores*, mas também a ganhos, tais como sentir satisfação e bem-estar pelo que pode proporcionar a seu familiar (LAWTON; KLEBAN; MOSS; ROVINE ; GLICKSMAN, 1989). Nesse contexto, a literatura destaca os transtornos do espectro do autismo (TEA) como desordens do desenvolvimento da infância que pode ocasionar intenso estresse em seus cuidadores, especialmente nas mães, podendo ter, como uma de suas consequências, o desenvolvimento de um quadro depressivo materno, o que pode afetar negativamente, tanto a mãe quanto a criança (SANINI; BRUM; BOSA, 2010).

Tomando esta temática percebemos um contexto onde deve ser trabalhando não somente com as crianças com TEA, mas com seus responsáveis e cuidadores que muitas vezes encontram-se fragilizados e estressados pelo contexto de vida, no qual muitas vezes não conseguem receber suporte. Nessa narrativa, o trabalho aqui apresentado conta com o tema focado em uma revisão voltada para a compreensão da parentalidade atípica, e da importância do autocuidado destes no seu dia a dia. Dada a problemática envolta das dificuldades no processo de cuidado e do autocuidado dos pais atípicos, os quais estão sempre em busca de um tratamento para filhos aquedado as suas demandas individuais, buscando uma capacitação adequada, muitas vezes uma vivência com desafios e solitária.

Por tal, a questão direcionadora da pesquisa vai de encontro com a pergunta norteadora: quais os parâmetros que descrevem as formas de cuidado e autocuidado dos pais atípicos? Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo, discorrer sobre a parentalidade atípica no Brasil, ressaltando os sentimentos e as dificuldades existentes no autocuidado diante do contexto vivenciado por eles. E acrescentando a esses, quanto aos objetivos específicos, coloca-se em evidência a aquisição de novos conhecimentos para desenvolvimento de novas habilidades e aprimoramento das capacidades profissionais, bem como da didática necessária para formação enquanto profissional e cidadã consciente.

A pesquisa justifica-se por proporcionar a sociedade científica e não científica, conhecimento sobre tal campo, o qual faz parte do cotidiano de muitos dentro da sociedade brasileira, pois exercer a importância do suporte e do cuidado para com os pais atípicos também, os reconhecendo como pessoa, para além de pais atípicos. Desse modo, orienta-los, cuidar e auxilia-los é a base do preparo e do desenvolvimento individual destes, o qual trará resultados significativos para estes que sempre se dedicam ao máximo em prol dos filhos.

Ademais, debater sobre a temática é importante para atualização da percepção social sobre o contexto real de famílias atípicas, para extinguir os preceitos, trazendo dados reais do que se necessita e da realidade vivenciada pelos cuidadores, assim gerando o conhecimento e a busca por ferramentas e percepções mais positivas para a melhora destes na aquisição de novas habilidades necessárias para o fortalecimento, autocuidado e maior qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

A metodologia do trabalho se faz, um estudo bibliográfico do tipo revisão narrativa, acerca da parentalidade atípica no Brasil. A Revisão Narrativa se diferencia das outras duas modalidades de revisão, focando apenas em mapear o conhecimento produzido em determinada área, sem critérios sistemáticos para busca, retenção de artigos e extração de informações (CORDEIRO et al., 2007; ROTHER, 2007; SOARES et al., 2013).

Para a deferida coleta de dados do estudo em questão, foram realizadas pesquisas nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online (SCIELO)* e *Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)*. A pesquisa teve como critério de inclusão: artigos que foram publicados nos últimos dez anos, em português, os quais se encontravam disponíveis na íntegra de forma gratuita, dentro da temática e do objetivo de estudo.

Portanto, foram excluídos estudos que apontavam: resenhas duplicadas, textos incompletos, artigos duplicados, resumos, relatos de caso, fuga da temática, estudos em outro idioma e em discordância com os objetivos da pesquisa. Pertinente a esta pesquisa, em detrimento aos descritores, foram organizados em: *Autismo; Família e a Qualidade de vida*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A família é o primeiro grupo social no qual somos inseridos ao nascermos. O nascimento de um filho no Transtorno do Espectro Autista (TEA) exige das mães e/ou pais mudanças para se ajustarem e reorganizarem ao novo contexto (FIGUEIREDO; RANGEL; LIMA, 2020).E

aliados a este fato, as expectativas geradas sobre um filho perfeito se desfazem e dão lugar a sentimentos como fracasso, culpa e tristeza (DANTAS;NEVES; RIBEIRO; BRITO; BATISTA, 2019). Muitos aspectos que crianças em geral dominam de forma espontânea, crianças com TEA precisam que lhes seja ensinado de forma sistemática, estruturada. O papel da família, especialmente dos pais, é central nesse processo, mas as expectativas que eles têm sobre o desenvolvimento da criança irão interferir no seu modo agir (MINETTO; LÖHR, 2016).

Seguindo o debate, em frente ao momento de revelação da doença ou síndrome crônica, a exemplo do TEA, a família comumente perpassa por uma sequência de estágios, a saber: impacto, negação, luto, enfoque externo e encerramento, as quais estão associadas a sentimentos difíceis e conflituosos (EBERT ; LORENZINI ; SILVA, 2013; PINTO, et al. 2016). Desse modo, compreende-se que o momento do diagnóstica do autismo para a família é um divisor de águas, [...] tornando-se um momento complexo, delicado e desafiador para a família, assim como para os profissionais de saúde responsáveis por essa missão. O ambiente físico associado às demais circunstâncias relacionadas à notícia poderá interferir positivamente ou não para a minimização do sofrimento familiar (PINTO, et al. 2016).

Por tal, oferecer um acolhimento adequado aos pais cujo filho(a) teve diagnóstico do TEA é necessário e importante. Isso pode facilitar o enfrentamento do diagnóstico e permitir uma passagem mais rápida pelos estágios de luto, que constituem uma sequência relativamente previsível de fases. O estágio inicial de luto é de choque, acompanhado de choro, manifestando sentimentos de desamparo e ânsia por fugir; no segundo estágio, há descrença e negação da situação; no terceiro, há tristeza e ansiedade manifestada por muito choro e raiva; no quarto, há o equilíbrio, caracterizado pela admissão de que a condição existe; por último, o estágio de reorganização, mediante reintegração e reconhecimento familiar desse filho (MAIA, et al. , 2016; RAINES, 1999).

Notoriamente, a experiência de ter um filho no TEA é única para qualquer família, considerando que cada membro tem sua própria história, crença, habilidades para encarar novas situações, condição socioeconômica e rede de apoio (FIGUEIREDO; RANGEL; LIMA, 2020). Neste caso, percebe-se que em muitas vezes o TEA altera a rotina e a dinâmica familiar. Com isso, as relações familiares ficam abaladas, pois a atenção é totalmente voltada para este filho (MACHADO; LONDERO; PEREIRA, 2018).

Por tal demanda dentro de tal realidade, percebe-se que vários fatores estão associados ao processo de adaptação e desenvolvimento de uma parentalidade saudável em relação a esses filhos, incluindo as características dos filhos, manifestações sintomatológicas, maneira como o

diagnóstico foi transmitido, nível de escolaridade e condições socioeconômicas dos pais e/ou mães, fontes de informação e resiliência parental (FEITOSA, 2020). Por tal, os pais das crianças com diagnóstico de TEA são confrontados por uma nova situação que exige ajuste familiar. O desejo fantasiado da gestação precisa de uma adequação àquele que nasce e que tem características próprias (BRAGA; AVILA, 2004; GOMES et al. 2015).

O TEA caracteriza-se como um desafio para a família devido à necessidade de organização frente à intensa dedicação e cuidado à criança com o transtorno (GOMES ET AL., 2015; MCAULIFFE ET AL., 2019). Alguns estudos têm enfatizado que as famílias podem superar as adversidades (TABOADA ET AL., 2006), ao desenvolverem estratégias de *coping* que possibilitam dar conta do estresse, bem como apresentarem maior coesão, compreensão e resistência para superar as dificuldades relativas ao TEA (ANDRADE ; TEODORO, 2012; BAYAT, 2007; VERNHET ET AL., 2019)

Na parentalidade atípica, as funções tradicionais e esperadas de pais e mães, ganham outros sentidos - de defender seus filhos/filhas como sujeitos de fato e de direitos, de luta contra sua desumanização, e pela inclusão - qualificando um ativismo (RIBEIRO; GOMES; MOREIRA, 2015). Com outros vocabulários e formas de estar legítimas no mundo, influenciam agendas: anticapacitistas, antirracistas, pelos direitos pela acessibilidade, inclusão e diversidade. Enfrentam planos conservadores de ideias sobre infância, adolescência, parentalidade de filhos e filhas com situações de vida marcadas por cronicidade/raridade/deficiências. Presentifica-se uma fricção/tensão com as desigualdades de gênero, raça, classe e território. Arranjos familiares e de cuidado dentro e fora da família, e o lugar legítimo de existência de seus filhos, filhas e deles e delas próprias, representa um movimento político (MOREIRA, 2022).

Adentrando mais fundo nesse contexto, do desempenho familiar, de acordo com os autores Barrozo, Nobre e Montilha (2015), o tipo de deficiência e/ou transtorno e o grau de dependência do filho influenciam diretamente a vida ocupacional das mães. Com o desempenho ocupacional afetado, essas mães ficam vulneráveis e sofrem impactos físicos, psicológicos e sociais que podem ocasionar perda da perspectiva de vida, mudança de rotina e dificuldades financeiras (MONTENEGRO; SANTOS; BESERRA; ROSÁRIO; COIMBRA, 2020).

Mães de filhos com alguma deficiência e/ou transtorno do neurodesenvolvimento, ao atrelarem seu modo de viver em função destes filhos, sobrepõem as demandas deles as suas próprias demandas, e suas ocupações enquanto mulheres são deixadas em segundo plano ou até mesmo esquecidas (GUERRA; DIAS; FERREIRA FILHA; ANDRADE; REICHERT;

ARAUJO, 2015). As mães que não possuem apoio familiar para partilhar os cuidados com os filhos, ficam com o tempo para si restringido e não conseguem realizar suas ocupações (CONCEIÇÃO; FREITAS; COSTA; SAMPAIO; COSTAS; OLIVEIRA; BATISTA, 2020).

Dessa forma, na literatura pontua-se que as famílias de pessoas com autismo demandam intervenções que, além dos benefícios para seus filhos, considerem a manutenção e fortalecimento da unidade familiar (OLIVEIRA; SCHMIDT; PENDEZA, 2020; FRANCO, 2015; SERRANO ; PEREIRA, 2011). Isto significa dizer que para além dos cuidados com os filhos , os pais devem buscar autocuidado para fortalecer a si mesmo , como a família de forma integral e individual. Uma variável importante neste situação se da com o empoderamento parental, esse que permite mobilizar os pais de uma posição passiva, de quem recebe e se submete, para sujeitos ativos que conseguem além de discutir sobre seus problemas, buscar soluções para atuar de uma forma ativa no processo de transformação social (KATE; ROSS; SARA, 2014).

Dessa forma, o empoderamento parental é uma dimensão que acompanha a tendência atual das intervenções em fortalecer as famílias em seus aspectos positivos. Conforme Roux, Sofronoff e Sanders (2013), “quando um cuidador é bem informado e treinado são esperados menores comprometimentos de saúde mental dele próprio, além de benefícios de funcionamento adaptativos do filho” (p. 415)

Complementando sobre os aspectos emocionais, os sentimentos que permeiam as vidas dessas mães são de solidão e isolamento. Queixaram-se do confinamento no ambiente doméstico, seja em decorrência do próprio comportamento dos filhos, que não suportam a movimentação nas ruas; seja para evitarem olhares de reprovação e terem de justificar o motivo pelo qual os filhos agem daquela forma pouco comum. Nesse cenário, uma relação de exclusividade bem particular formou-se entre mãe e filho, afastando, muitas vezes, o pai (FADDA; CURY, 2019).

A parentalidade atípica, portanto, abrange diversos aspectos atrelados entre si que vão desde a descoberta do diagnóstico, que perpassa para a vida de todos os membros após o mesmo, no qual , requer cuidado individual sem que haja a quebra da identidade e da liberdade. É dever da família apoiar e cuidar de seus entes, guiar no processo de reorganização familiar que abragem as necessidades da criança com TEA e de todo os demais integrantes, pois há uma necessidade de acolhimento para que haja o fortalecimento dos vínculos nesse processo complexo, evitando o afastamento de membros e a exclusão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho em questão abordou uma temática complexa sobre a parentalidade atípica no Brasil, e ao longo desta pesquisa, fora possível compreender com base na análise profunda sobre o contexto envolta dos pais atípicos, da importância do acolhimento e orientação para com estes, afim de dar suporte para que os mesmos percebam os significados positivos de se ter um autocuidado consigo mesmo, cuidar dos filhos atípicos sem esquecer de si mesmos como indivíduos.

A atuação dos pais de criança atípica durante a produção desse estudo, se mostrou sendo uma voltada para o cuidado integral, buscando dar suporte, integridade, garantia de direitos e humanização as suas crianças atípicas, as quais muitas vezes passam por situações de esteriotipos, preconceito e diminuição das suas demandas. Perceber essas questões é fundamental para repensar nas formas de agir e de auxiliar essas famílias no enfrentamento das dificuldades encontradas ao longo da vida.

Diante disso, o papel do profissional que atua ativamente dentro desse contexto perpassa o do diagnóstico, sendo importante reconhecer que o suporte, orientação e acolhimento destes é exencial para garantir o desenvolvimento positivo das mudanças que serão necessárias na vida de todos, levando sempre em consideração as demandas e o contexto de cada família, pois mesmo estando dentro do contexto de atipicidade, cada caso é individual e requer o plano de trabalho voltado para tal.

Nesse contexto percebe-se a escassez de estudos voltados o autocuidado de páis atípicos, pouco ainda se fala sobre a temática, mesmo diante dessa realidade, este trabalho com o tema: Parentalidade Atípica: Os sentimentos e o autocuidado de quem cuida, teve como linha de pesquisa a relevância da atuação dos pais no processo cuidado dos seus filhos autistas. Fora possível notar sua importância, papel e relevância, no entretanto, necessita-se de mais estudos para fomentar a qualificação dos docentes e demais profissionais que atuam dentro do contexto, para que estes sejam mais criativos na forma de intervir e auxiliar estas famílias.

Ademais , ao longo dessa pesquisa, compreendeu-se os significados, as dificuldades e os manejos que são necessários para os pais de crianças autistas enfrentarem uma rotina ardua e muito amorosa, portando, o desenvolvimento deste estudo abre portas para novos debates sobre a saúde e a qualidade de vida dos pais atípicos. Observando ao longo de sua discussão o potencial, o qual, abre para a percepção e compreensão do panorama envolto da realidade que se constrói no contexto familiar atípico.

Por fim, nas considerações finais, destaca-se a importância do autocuidado no processo de formação do outro, não esquecer de si mesmo é fundamental para o bem-estar, bem como da construção de autonomia e autocrítica para fortalecer e possibilitar uma qualidade de vida que alcance todos os membros da família.

Dessa forma, formentam e auxiliam de forma positiva no processo de conhecimento complementar e na capacitação, uma vez que esta ação é um processo de psicoeducação continuada, desenvolvendo a consciência e informação assertiva sobre o processo de se empoderar e de se autocuidar numa sociedade tão diversificada.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. A.; TEODORO, M. L. M. Família e autismo: uma revisão da literatura. *Contextos Clínicos*, 2012; 5(2), 133-142. DOI: 10.4013/ctc.2012.52.07
» <https://doi.org/10.4013/ctc.2012.52.07>

APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5th ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

APA. *DSM-5: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais* (5a ed.). Lisboa: Climepsi Editores. 2013.

BARROZO, B.; NOBRE, M. I.; MONTILHA, R. C. As alterações nos papéis ocupacionais de cuidadores de pessoas com deficiência visual. *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo*, 2015; 26(3), 408-417.

BAYAT, M. Evidence of resilience in families of children with autism. *Journal of intellectual disability Research*, 2007; 51(9), 702-714. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2007.00960.x
» <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2007.00960.x>

BLUME, J.; WITTKE, K.; NAIGLES, L.; MASTERGEORGE, AM. Language growth in young children with Autism: interactions between language production and social communication. *J Autism Dev Disord*. 2021; 51(2):644-65.

BRAGA, M.R.; AVILA, L.A. Detecção dos transtornos invasivos na criança: perspectiva das mães. *Rev Lat Am Enfermagem*. 2004;12:884-9.

CABRAL, C.S. ; FALCKE, D. ; e MARIN, A. H. . Relação Família-Escola-Criança com Transtorno do Espectro Autista: Percepção de Pais e Professoras. *Revista Brasileira de Educação Especial* [online]. 2021, v. 27 [Acessado 1 Novembro 2024], e0156. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0156>>. Epub 23 Jul 2021. ISSN 1980-5470. <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0156>.

CONCEIÇÃO, A. C. S.; FREITAS, B. C.; COSTA, L. M. P.; SAMPAIO, E. C.; COSTA, E. F.; OLIVEIRA, L. S. M.; BATISTA, D. E. F. As influências do cuidar nos papéis ocupacionais dos pais de crianças com paralisia cerebral. In E. F. Costa & E. C. Sampaio (Orgs.), *Desenvolvimento da criança e do adolescente: evidências científicas e considerações teóricas-*

práticas (pp. 213-226). Guarujá: Editora Científica Digital. 2020.

CORDEIRO, A. M.; OLIVEIRA, G. M. D.; RENTERÍA, J. M.; GUIMARÃES, C. A. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. *Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões*, 34, 428-431, 2007.

DANTAS, K. O.; NEVES, R. F.; RIBEIRO, K. S. Q. S.; BRITO, G. E. G.; BATISTA, M. C. Repercussões do nascimento e do cuidado de crianças com deficiência múltipla na família: uma metassíntese qualitativa. *Cadernos de Saúde Pública*, 2019; 35(6), 1-19.

EBERT, M. ; LORENZINI, E.; SILVA, E. F. Trajetórias percorridas por mães de crianças com transtorno autístico. *Biblioteca Lascasas*. 2013;9(3):1-21.

FADDA, G. M. ; CURY, V. E.. A Experiência de Mães e Pais no Relacionamento com o Filho Diagnosticado com Autismo. *Psicologia: Teoria e Pesquisa* [online]. 2019, v. 35, n. spe [Acessado 1 Novembro 2024], e35nspe2. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102.3772e35nspe2>>. Epub 28 Out 2019. ISSN 1806-3446. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e35nspe2>.

FRANCO, V. Introdução à intervenção precoce no desenvolvimento da criança Ed. Aloendro: Évora, 2015.

FEITOSA, G. G. *Concepções e expectativas parentais sobre o filho com transtorno do espectro autista* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2020.

FIGUEIREDO, S. L.; RANGEL, J. M. S.; DE LIMA, M. N. C. F. O diagnóstico do transtorno do espectro autista e suas implicações na vivência da família. *Amazônica-Revista de Psicopedagogia, Psicologia Escolar e Educacional*, 2020; 25(2), 93-107.

GUERRA, C. S.; DIAS, M. D.; FERREIRA FILHA, M. O.; ANDRADE, F. B.; REICHERT, A. P. S.; ARAUJO, V. S. Do sonho a realidade: vivência de mães de filhos com deficiência. *Texto & Contexto Enfermagem*, 2015; 24(2), 459-466.

GOMES, P.T.M. et al. Autism in Brazil: a systematic review of family challenges and coping strategies. *Jornal de Pediatria* [online]. 2015, v. 91, n. 2 [Acessado 1 Novembro 2024], pp. 111-121. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.08.009>>. ISSN 1678-4782. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.08.009>.

GOMES, P. T.; LIMA, L. H.; BUENO, M. K.; ARAÚJO, L. A.; SOUZA, N. M.. Autismo no Brasil, desafios familiares e estratégias de superação: Revisão sistemática. *Jornal de Pediatria*, 2015; 91(2), 111-121. DOI: 10.1016/j.jped.2014.08.009
» <https://doi.org/10.1016/j.jped.2014.08.009>

KATE, F.; ROSS, H.; SARA, B. The Parent Empowerment and Efficacy Measure (PEEM): A Tool for Strengthening the Accountability and Effectiveness of Family Support Services. *Australian Social Work*, 2014; 67, 405-418.

LAWTON, M. ; KLEBAN, M. ; MOSS, M. ; ROVINE, M. ; GLICKSMAN, A. Measuring caregiving appraisal. *J Gerontol: Psychological sciences*. 1989; 44(3):61-71.

- MAIA, F. A. et al. Importância do acolhimento de pais que tiveram diagnóstico do transtorno do espectro do autismo de um filho. *Cadernos Saúde Coletiva* [online]. 2016, v. 24, n. 2 [Acessado 2 Novembro 2024], pp. 228-234. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1414-462X201600020282>>. ISSN 2358-291X. <https://doi.org/10.1590/1414-462X201600020282>.
- MACHADO, M. S.; LONDERO, A. D.; PEREIRA, C. R. R.. Tornar-se família de uma criança com transtorno do espectro autista. *Contextos Clínicos*, 2018; 11(3), 335-350.
- MCAULIFFE, T.; TOMAS, Y.; VAZ, S.; FALKMER, T.; CORDIER, R. . Te experiences of mothers of children with autism spectrum disorder: Managing family routines and mothers' health and wellbeing. *Australian Occupational Terapy Journal*,2019; 66(1), 68-76.
- MINETTO, M. DE F.; LÖHR, S. S.. Crenças e práticas educativas de mães de crianças com desenvolvimento atípico. *Educar em Revista*, n. 59, p. 49–64, jan. 2016.
- MISQUIATTI, A. R. N. et al.. Sobrecarga familiar e crianças com transtornos do espectro do autismo: perspectiva dos cuidadores. **Revista CEFAC**, v. 17, n. 1, p. 192–200, jan. 2015.
- MONTENEGRO, K. S.; SANTOS, Z. S.; BEZERRA, A. L. F.; ROSÁRIO, J. L. S.; COIMBRA, D. C. Desempenho ocupacional de cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 2020; 56, 1-9.
- MONTENEGRO, A. C. DE A. et al.. Use of a robust alternative communication system in autism spectrum disorder: a case report. **Revista CEFAC**, v. 24, n. 2, p. e11421, 2022.
- MOREIRA, M. C. N.. Configurações do ativismo da parentalidade atípica na deficiência e cronicidade. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2022, v. 27, n. 10 [Acessado 2 Novembro 2024], pp. 3939-3948. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-812320222710.07572022>>. Epub 16 Set 2022. ISSN 1678-4561. <https://doi.org/10.1590/1413-812320222710.07572022>.
- OLIVEIRA, J. J.M. DE; SCHMIDT, C. ; PENDEZA, D. P.. INTERVENÇÃO IMPLEMENTADA PELOS PAIS E EMPODERAMENTO PARENTAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. *Psicologia Escolar e Educacional* [online]. 2020, v. 24 [Acessado 1 Novembro 2024], e218432. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2175-35392020218432>>. Epub 19 Out 2020. ISSN 2175-3539. <https://doi.org/10.1590/2175-35392020218432>.
- PINTO, R. N. M. et al.. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 37, n. 3, p. e61572, 2016.
- RAINES, D.A. Suspended mothering: women's experiences mothering an infant with a genetic anomaly identified at birth. *Neonatal Netw.* 1999;18(5):35-9. <http://dx.doi.org/10.1891/0730-0832.18.5.35> PMID:10693477. <http://dx.doi.org/10.1891/0730-0832.18.5.35>
- RIBEIRO, C.R.; GOMES, R.; MOREIRA, M.C.N. A paternidade e a parentalidade como questões de saúde frente aos rearranjos de gênero. *Cien Saude Colet* 2015; 20(11):3589-3598.

ROSA, F. D.; MATSUKURA, T. S.; SQUASSONI, C. E.. Escolarização de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) em idade adulta: relatos e perspectivas de pais e cuidadores de adultos com TEA. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 27(2),302-316. doi: 10.4322/2526-8910.ctoao1845, 2019.

ROIZ, R. G.; FIGUEIREDO, M. DE O.. O processo de adaptação e desempenho ocupacional de mães de crianças no transtorno do espectro autista. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 31, p. e3304, 2023.

ROUX, G.; SOFRONOFF, K.; SANDERS, M. A randomized controlled trial of group stepping stones triple P: A mixed-disability trial. *Family Process*, 2013; 52, 411-424.

SANINI, C; BRUM, E.H.M. ; BOSA, C. A. Depressão materna e implicações sobre o desenvolvimento infantil do autismo. *Rev. Bras. Cresc. e Desenv. Hum.* 2010;20(3):809-15.

SERRANO, A.; PEREIRA, A.. Parâmetros recomendados para a qualidade da avaliação em intervenção precoce. *Revista Educação Especial*, 2011; 24(40), 163-180.

SOUSA, D.L.D. DE et al . Análise do comportamento aplicada: a percepção de pais e profissionais acerca do tratamento em crianças com espectro autista Applied behavior analysis: parent and professional perception about treatment in children with autism spectrum. **Contextos Clínic**, São Leopoldo , v. 13, n. 1, p. 105-124, abr. 2020 . Disponível em<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S19833482202000010000&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 01 nov. 2024. <https://doi.org/10.4013/ctc.2020.131.06>.

TABOADA, N. G.; LEGAL, E. J. ; MACHADO, N. Resiliência: Em busca de um conceito. *Journal of Human Growth and Development*, 2006; 16(3), 104-113.

VERNHET, C.; DELLAPIAZZA, F. ; BLANC, N.; COUSSON-GÉLIE, F.; MIOT, S.; ROEYERS, H.; BAGHDADLI, A. . Coping strategies of parents of children with autism spectrum disorder: A systematic review. *European child & Adolescent Psychiatry*, 2019; 28(6), 747-758.